

A REVOLUÇÃO VERDE DA MINERAÇÃO BRASILEIRA: DESAFIOS E CONQUISTAS RUMO À DESCARBONIZAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.17962756

Ludimila Vitória Barreto Coutinho¹

¹Curso Técnico em Mineração – IFBA *Campus* Jacobina
ludimilavitoria@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8345738779067264>

Manuela Santos Mascarenhas²

²Curso Técnico em Mineração – IFBA *Campus* Jacobina
manuelamascarenhas2022@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8803353397623433>

Renan Nicolau Ribeiro da Rocha³

³Curso Técnico em Mineração – IFBA *Campus* Jacobina
renan.ribeiro@ifba.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7592492181786371>

Juliana Pereira Petronilio dos Santos⁴

⁴Curso Técnico em Mineração – IFBA *Campus* Jacobina
julianapetronilio@ifba.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6119179013484288>

Vanessa Vasty Matos dos Santos⁵

⁵Curso Técnico em Mineração – IFBA *Campus* Jacobina
vanessavastyby@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9950916932308703>

Frederico Fava Zogheib⁶

⁶Curso Técnico em Mineração – IFBA *Campus* Jacobina
frederico.zogheib@ifba.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6916568911093268>

AT01: Educação Ambiental e Sustentabilidade.

Introdução: A indústria extrativista, comumente associada a uma pegada ambiental significativa, avança neste cenário tentando atender à demanda global ao tempo que tenta mitigar seus impactos socioambientais. Impulsionada pela transformação do setor energético global, caracterizada pela expansão acelerada de matrizes de baixo carbono, a mineração vive uma Revolução Verde. Este movimento é marcado pela adoção crescente de fontes de energias renováveis, tais como as energias solar e eólica, em substituição às matrizes energéticas tradicionais, sinalizando uma transformação estrutural no setor. Neste contexto, essa transição energética configura uma oportunidade estratégica crucial para o setor mineral, permitindo a descarbonização de suas operações e a melhoria de seu desempenho ambiental. **Objetivo:** O presente estudo tem o objetivo de analisar a relação de interdependência entre o setor da mineração e a disseminação das energias renováveis, analisando os mecanismos e estratégias de adaptação da indústria mineral à transição para uma economia de baixo carbono. A pesquisa

se dedica a examinar os fatores tecnológicos e mercadológicos determinantes para essa transição, os desafios operacionais e logísticos, além do duplo papel do setor como agente demandante de energia limpa e fornecedor essencial de insumos críticos para a transição energética global. **Metodologia:** A metodologia adotada pautou-se em uma pesquisa exploratória e descritiva, estruturada em duas etapas principais, uma revisão integrativa da literatura e o estudo de casos. O estudo priorizou a análise de desafios específicos para a transição energética do setor e os benefícios por ela trazidos. O cruzamento dessas informações permitiu uma avaliação crítica do papel da indústria mineral na descarbonização da economia global. **Resultados:** O reflexo direto dessa transição energética no setor da mineração pode ser observado na crescente adoção de fontes de energias renováveis, com empresas do segmento anunciando investimentos substanciais, notadamente em parques solares e eólicos. Entretanto, existem desafios nesse processo de transição energética na mineração. O elevado capex (gasto de capital) inicial para implantação da infraestrutura necessária, a localização remota da maioria dos empreendimentos mineiros e a falta de políticas governamentais de incentivo atuam como desafios significativos à aceleração dessa mudança. Por outro lado, a drástica redução na emissão de gases de efeito estufa, a redução dos custos operacionais com energia no longo prazo e a obtenção de certificados internacionais, melhorando a reputação corporativa das empresas são aspectos que se configuram como benefícios para o setor. Além de consumidora da chamada energia limpa, a mineração fornece os recursos minerais que alicerçam a transição energética global. O setor é responsável por fornecer componentes essenciais para a fabricação de tecnologias de baixo carbono, incluindo painéis solares, turbinas eólicas e baterias para armazenamento de energia. Neste contexto, o Brasil possui uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo que, somada à sua imensa diversidade mineral, confere-lhe o potencial de oferecer condições de descarbonização a sua própria indústria extrativa, além de se tornar um ator central no fornecimento global de minerais críticos, reforçando o duplo papel estratégico do país na agenda climática. **Conclusão:** A descarbonização da indústria mineral não é mais uma aspiração distante, mas apresenta-se como uma transformação em curso. Os resultados demonstram que, superados os desafios técnicos e econômicos iniciais, a migração para a utilização das energias renováveis gera ganhos consideráveis. Dessa forma, o setor tem a dupla tarefa de esverdear a sua própria matriz energética, além de fornecer os recursos minerais indispensáveis para descarbonizar a economia global. O Brasil, com sua matriz limpa e riqueza mineral, está estrategicamente posicionado para liderar esta revolução, corroborando que a mineração do futuro será, necessariamente, uma aliada da sustentabilidade. A pesquisa corrobora também para a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 7 – Energia limpa e acessível, o ODS 12 – Consumo e produção responsáveis e o ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima, essenciais nesse contexto, uma vez que propõe práticas voltadas à redução dos impactos ambientais e à promoção do uso sustentável dos recursos naturais. Por fim, conclui-se que não há transição energética sem mineração.

Palavras-chave: Energias Renováveis; Mineração; Sustentabilidade; Transição Energética.